

**“ALPOMISH” VA “ODISSEYA” DOSTONLARIDA OBRAZ VA
OBRAZLILIK MASALASI**

Xasanova Shahnoza Akmal qizi

Guliston davlat universiteti Filologiya fakulteti

O‘zbek tili yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar To‘rayeva Dilnoza Nematullayevna

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada Odisseya va Alpomish dostonlari qiyosiy-tahliliy asosda o‘rganilgan. Tadqiqotda ikki asardagi qahramonlar, uzoq ayriliq motivi, sadoqatli yor timsoli, yashirin qaytish hamda kamon orqali sinov motivi tahlil qilingan. Shuningdek, qahramonlarning homiy kuchlar bilan bog‘liq epizodlari ham ko‘rib chiqilgan. Tahlil natijasida mazkur o‘xshashliklarning tipologik xarakterga ega ekani aniqlangan. Maqolada qahramonlik eposlariga xos umumiy badiiy qonuniyatlar asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: qahramonlik eposi, tipologik o‘xshashlik, qiyosiy tahlil, epik ideal, ayriliq motivi, sadoqatli yor obrazi, kamon motivi, yashirin qaytish, homiy kuch, epik an’ana.

Kirish. Jahon adabiyotida qahramonlik eposlari xalqning tarixiy xotirasi, ma’naviy qadriyatlari va ideal qahramon haqidagi tasavvurlarini mujassam etuvchi yirik badiiy yodgorliklar hisoblanadi. Turli xalqlarga mansub epik asarlarda syujet va motiv jihatidan mushtaraklik kuzatilishi adabiyotshunoslikda tipologik o‘xshashlik hodisasi bilan izohlanadi. Qadimgi yunon adabiyotining yirik namunasiga kiruvchi Odisseya hamda o‘zbek xalqining boy epik merosini ifodalovchi Alpomish dostonlari turli tarixiy-madaniy muhitda yaratilgan bo‘lsa-da, ular orasida muayyan mushtarak jihatlar mavjud.

Mazkur maqolaning maqsadi – ushbu ikki dostonni qiyosiy-tahliliy asosda o‘rganish hamda ulardagi tipologik o‘xshashliklarni aniqlashdan iboratdir.

Asosiy qism. Jahon va o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari orasida qahramonlik eposlari alohida o'rin tutadi. Qadimgi yunon adabiyotining yirik yodgorligi — “Odisseya” hamda o'zbek xalqining epik merosi — “Alpomish” turli xalqlarga mansub bo'lsa-da, ularni birlashtiruvchi umumepik xususiyatlar mavjud. Qahramonlik eposlarida bosh qahramon obrazi markaziy o'rin egallaydi. Har bir xalq o'z epik merosida ideal qahramon obrazlarini yaratishga harakat qiladi va bu obrazlarda mardlik, sadoqat, matonat va vatanparvarlik mujassam bo'ladi. “Odisseya” dostonida Odissey obrazi aql-zakovat, matonat va sabr timsoli sifatida gavdalanadi. Xuddi shuningdek, “Alpomish” dostonida Alpomish obrazi kuch-qudrat, jasorat va sadoqat mujassamiga aylangan.

Har ikki dostonni o'zaro yaqinlashtiruvchi eng muhim jihatlardan biri — bosh qahramonlarning uzoq muddat davomida o'z yurtidan olisda qolishi va vatanga qaytishga intilishidir.” Odisseya” dostonida Odissey Troya urushida o'n yil davomida qatnashadi hamda undan so'ng yana o'n yil sarson-sargardonlikda yashashga majbur bo'ladi. Shu tariqa u yigirma yil davomida vatanidan uzoqda qoladi. “Alpomish” dostonida esa Alpomish Qalmoq yurtida Suxayl kampir xiylasi tufayli qirq qulochli zindonda yetti yil asirlik hayotini kechiradi. Mazkur uzoq ayriliq har ikki qahramonning sabr-toqati, ruhiy matonati va vatanga bo'lgan sadoqatini sinovdan o'tkazadi. Ularning asosiy maqsadi — o'z yurtiga, oilasiga va suyaklisiga qaytishdir. Shu jihat dostonlarda vatan tuyg'usining yuksak qadriyat sifatida talqin qilinishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, har ikki dostonning kichik, lekin qiziqarli o'xshashligi — qahramonlar uzoq muddat yurtdan chetda bo'lgan vaqtida boshqa qizlar ularni yoqtirib qoladi. “Odisseya”da Navsika (Alkinosning qizi), “Alpomish”da esa Qalmoq shohining qizi Novka qahramonlarga e'tibor ko'rsatadi, ammo bu qahramonlar bu qizlar e'tiborini rad etishadi. Ushbu epizodlar qahramonlarning jozibasi, shuningdek, ular uzoq masofada bo'lganiga qaramay, qalblarda hurmat va muhabbat saqlanayotganini ko'rsatadi.

Qahramonning uzoq ayriliqda bo'lishi motivi ayol obrazining sadoqati orqali yanada teran ma'no kasb etadi. Qahramonlik eposlarida ayriliq motivi ko'pincha sadoqatli yor obrazi orqali yanada chuqurlashtiriladi. Odisseya dostonida Penelopa obrazi eriga cheksiz sadoqat ramzi sifatida tasvirlanadi. Odissey yigirma yil davomida yurtidan uzoqda bo'lishiga qaramay, Penelopa unga vafodor qoladi. U ko'plab sovchilarning bosimiga duch keladi, biroq turli hiyla va tadbirlar orqali ularni chalg'itib, vaqtni cho'zadi. Alpomish dostonida Barchin obrazi ham xuddi shunday sadoqat timsoli sifatida gavdalanadi. Alpomish uzoq muddat asirlikda qolganiga qaramay, Barchin unga sodiq qoladi va o'z muhabbatidan voz kechmaydi. U Ultontoz tomonidan turli bosim va tahdidlarga qaramasdan, o'z irodasini saqlab qoladi hamda sevgan yoriga bo'lgan ishonchini yo'qotmaydi. Har ikki asarda yor obrazi faqat kutuvchi ayol sifatida emas, balki ma'naviy tayanch, sadoqat va sabr namunasi sifatida talqin qilinadi. Penelopa ham, Barchin ham epik ideal darajasiga ko'tarilgan ayol obrazlari bo'lib, ular orqali xalqning oila, muhabbat va vafodorlik haqidagi tasavvurlari ifodalanadi.

Dostonlarning yana bir e'tiborga molik jihati — bosh qahramonlarning vatanga qaytganda o'zlarini tanitmasligidir. Odisseya yurtiga qaytgach cho'chqa boqari Evmey yoniga borib o'zini tanitadi va o'z saroyiga qari va gadoy sifatida tashrif buyuradi. Shu o'rinda Alpomish ham o'zini otboqar cho'ponni- Qultoyga tanitishi va hammaga avval qari Qultoyning ko'rinishida namoyon bo'lishi dostonlardagi yana bir o'xshash jihatlari hisoblanadi. Bundan tashqari shart motivi Odisseya dostonida ayniqsa Penelopa obrazi orqali yorqin namoyon bo'ladi. Sovchilar tomonidan qistovga olingan Penelopa dastlab to'qish bahonasida vaqtni cho'zadi, keyinchalik esa kim Odisseyning kamonini tortib, o'qni belgilangan nishondan o'tkaza olsa, o'sha bilan turmush qurishini ma'lum qiladi: "Mana, mening o'lgan Odisseyimning kamoni kim uni tortib olib, o'n ikkita halqadan o'q o'tsa, o'n ikkita boltaga o'q o'tsa, u mening erim bo'ladi! Ushbu shart qahramonni aniqlash vositasiga aylanadi, chunki sovchilarning hech biri

kamonni torta olmaydi. Xuddi shuningdek,” Alpomish “dostonida ham kamondan o‘q otish qahramonlikni isbotlash mezoni sifatida namoyon bo‘ladi. Barchinoy ham shunday shart bilan dostonida namoyon bo‘ladi. Alpomishgina bobosidan qolgan kamonni o‘qalay olishi dostonida ta’kidlanadi. Har ikki asarda kamon motivi kuch va haqiqiy qahramonni tanib olish belgisi vazifasini bajaradi.

Dostonlarning yana bir mushtarak jihati — bosh qahramonlarning ilohiy yoki ruhiy homiy kuchlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanishidir. Odisseyga dostonida Odisseyga donishmandlik va himoya ramzi bo‘lgan Afina homiylik qiladi. U qahramonga turli vaziyatlarda yo‘l ko‘rsatadi, maslahat beradi va hatto tashqi qiyofasini o‘zgartirish orqali uni himoya qiladi. Alpomish dostonida esa Alpomish Shohimardon pir tomonidan ma’naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlanadi. Pir obrazi xalq tasavvuridagi ruhiy homiy va ilohiy madad timsolidir. Har ikki asarda homiy kuchlarning mavjudligi qahramonning oddiy inson emas, balki epik darajadagi shaxs ekanini ta’kidlaydi. Bu holat eposlarda qahramonning taqdiri yuksak kuchlar nazoratida ekanligi haqidagi qadimiy tasavvurlarni aks ettiradi.

Ko‘rinadiki, mazkur o‘xshashliklar ikki xalq eposi o‘rtasida tipologik mushtaraklik mavjudligini ko‘rsatadi. Turli tarixiy-madaniy sharoitlarda yaratilgan bo‘lishiga qaramay, asarlarda qahramonlik, sadoqat va epik ideal talqini umumiy badiiy qonuniyatlarga asoslangan.

Xulosa. Odisseyga va Alpomish dostonlari turli tarixiy-madaniy muhitda yaratilgan bo‘lishiga qaramay, ular orasida qator tipologik o‘xshashliklar mavjud. Har ikki asarda bosh qahramon obrazi epik ideal darajasida talqin qilinib, mardlik, matonat, sadoqat va vatanparvarlik kabi fazilatlar yetakchi g‘oya sifatida ilgari suriladi. Qahramonlarning uzoq muddat yurtidan olisda qolishi motivi ularning sabr-toqati va ma’naviy kuchini sinovdan o‘tkazuvchi asosiy syujet unsuri vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, sadoqatli yor obrazi — Penelopa va Barchin timsolida — epik qadriyatlarining muhim tarkibiy qismi sifatida gavdalanadi. Yashirin qaytish, kamon

orqali sinov hamda homiy kuchlar motivi esa qahramonning haqiqiylikini namoyon etuvchi badiiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Mazkur o'xshashliklar ikki asar o'rtasidagi bog'liqlikni emas, balki qahramonlik eposlariga xos umumiy badiiy qonuniyatlarni ko'rsatadi. Demak, ushbu mushtarak jihatlar tipologik xarakterga ega bo'lib, ular turli xalqlar epik tafakkurida shakllangan umumiy qadriyatlarning ifodasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alpomish. Xalq og'zaki ijodi. Toshkent, 2019.
2. Homer. Odisseya. Toshkent, 2024.
3. Jabborov I. Jahon adabiyoti tarixi. Qarshi, 2013.
4. Nematullaevna, T. D. (2019). The Process of Literary Creativity and Aesthetic Interpretation. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 8(3), 49-53.
5. Nematullayevna, T. D. ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGE OF RULERS IN CYCLE NOVELS.
6. Egamnazarova, S., & To'Rayeva, D. (2025). SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA INSON VA TABIAT MUNOSABATLARI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(5-3), 71-73.
7. Тураева, Д. Н., Саймуратова, И. Т., & Туйчиева, З. Х. (2024). ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБРАЗЫ. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 2(1-1), 198-202.
8. Saymuratova, I., To'rayeva, D., & Saidova, S. (2023). BADIY ASARDA TAVSIFLASH VOSITALARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 3), 19-24.
9. Nematullaevna, T. D. (2022). THE WRITER'S WORLD VIEW AND ARTISTIC IDEA. Open Access Repository, 9(12), 163-174.

10. Turayeva, D., Sariboyeva, M., & Primov, A. (2024). Fundamentals of creative laboratory. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-7.
11. To'rayeva, D. (2024). Badiiy asar boigrafiyasi bilimdoni. *Hamkor konferensiyalar*, 1(2), 67-70.
12. Nematullayevna, T. R. D. (2025). TARIXIY ASARLARDA BADIY NUTQ VA XALQ SHEVALARINING O'RNINI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 356-360.
13. Nematullaevna, T. D. (2024). THE WRITER'S CREATIVE LABORATORY AND THE PROBLEM OF AESTHETIC INTERPRETATION. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 66-70.
14. Dilnoza To'rayeva NEMATULLAYEVNA: Nematullayevna, T. D. ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGE OF RULERS IN CYCLE NOVELS.
15. Dilnoza To'rayeva NEMATULLAYEVNA: Nematullaevna, D. T. (2022). Artistic interpretation of amir temursimge in national prose during the independence years (in the sample of the play "libra" ("mezonburji") after asaddilmurod. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(5), 426-429.